

Hasil coding Focus Group Discussion (FGD)

Kutipan Partisipan	Code	Kategori	Tema
“Berexperimen terkait utilize ketika retro”	Retrospective Preparation (Template, Material, Framework)	Generative AI	Innovation
“Kalau untuk GPT sempet pakai untuk cari risk mitigation dari PRD”	Identify potential risks and risk mitigation	Generative AI	Innovation
“AI bisa predict bandwidth sebuah sprint”	Identify project timeline	Platform Analytics	Innovation
“Ke AI nanya terkait load pekerjaan”	Task Estimating	Platform Analytics	Innovation
“Jira itu automation tetep ada, misal menambah komponen untuk setiap subtask”	Automation is adding components for each subtask	Automation tools	Innovation
“Untuk cari poin-poin yang berpotensi miskom dengan stakeholder”	Preparation for stakeholder meeting	Generative AI	Innovation
“Bikin project charter”	Project charter documentation	Generative AI	Innovation
“AI notetaker yang udah Bahasa Indonesia kalau meeting”	Meeting summary documentation	Automation tools	Innovation
“Dipake di kerjaan biasanya buat cari ide analisis PRD”	Background analysis for PRD	Generative AI	Innovation
“Pake tango.us, kalau web base, bikin panduan playbook capek ss satu satu bikin dokumen”	System playbook documentation	Automation tools	Innovation
“Mencari ide presentasi untuk pitching ke stakeholder”	Presentation slides ideas for pitching	Generative AI	Innovation
“Banyak dapet project yg scope nya gajelas, jadi diskusi dgn ai dgn konteks yg gajelas itu”	Product Discovery	Generative AI	Innovation
“Secara Dev biasanya cari potensi bug atau bug fixing, generate unit test”	Bug Fixing	Platform Analytics	Innovation
“Secara Dev biasanya cari potensi bug atau bug fixing, generate unit test”	Generate Unit Test	Platform Analytics	Innovation

“Tantangannya bagaimana bisa dapat data yg akurat”	The suitability of the data-model from the AI tools used	Technical	Challenge
“Kalau misal pasang note taker kadang ga ke record sempurna, perlu disesuaikan”	Defects in the results produced by AI need to be adjusted	Technical	Challenge
“Tango pernah ngebug. Toleransi masih disekitar 10% erornya”	Bugs in AI tools	Technical	Challenge
”Takut hasil datanya halumu”, ”Tools yang sekarang seringnya belum ngerti konteks”	Inconsistent results and hallucinations	Technical	Challenge
“Jangan menggunakan knowledge (data) yang kita tidak tahu agar tidak bias”	Quality of the dataset	Technical	Challenge
“Seperti halnya kita punya hewan peliharaan , kalau dilatih kecil sampe besar sesuai ekspektasi kita, ai pun seperti itu perlu dilatih datanya”	Training dataset	Technical	Challenge
“Selain data, proses masih banyak yg tidak terduga. Prosesnya dirapihin dulu. Di standarisasi dulu”	APM process structuring and standardization	Organizational	Challenge
“Butuh pelatihan AI untuk all role”	User skill and AI prompting	Organizational	Challenge
“Mempermudah pekerjaan yang sifatnya repetitif”, “Kita bisa memangkas proses”	Process efficiency	Organizational	Impact
“Kita klik langsung jadi sebuah dokumen jadi lebih cepet”	Speeding up task completion time	Organizational	Impact
“Untuk cari risk mitigation dari PRD”, “Pernah diskusi sama ai cost pembuatan sesuatu”	Providing recommendations for decision-making (e.g., budgeting, potential risks)	Organizational	Impact
“AI sangat membantu generalis”	Helping generalists	Organizational	Impact

